

**УМУМИЙ ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ СИФАТИДА ҲУҚУҚИЙ
ТАРҒИБОТНИНГ ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШДАГИ ЎРНИ**

Умаралиева Дилшодахон Набижонова

*ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти кафедраси
катта ўқитувчиси*

Аннотация. Ушбу мақолада, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасида ҳуқуқий тарғиботнинг ўрни, моҳияти, шакллари, ташиқил этиш механизмлари ва олиб борилишининг ҳозирги кунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасидаги аҳамияти ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: ҳуқуқий ахборот, ҳуқуқий тарғибот, умумий профилактика, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши кураш, қонун ижодкорлиги.

**РОЛЬ ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЫ КАК ОБЩЕЙ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕРЫ В
ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ**

Аннотация. В данной статье рассматривается общая профилактика правонарушений и место правовая пропаганда в общей профилактике, сущность правовой пропаганда, формы, организационные механизмы и основные принципы современного профилактического правового просвещения.

Ключевые слова: правовая информация, правовая пропаганда, общая профилактика, правовая профилактика, борьба с преступностью, созидательность закона.

**THE ROLE OF LEGAL ADVOCACY AS A GENERAL PREVENTIVE MEASURE IN
CRIME PREVENTION**

Annotation. This article examines the general prevention of offenses and the place of legal propaganda in general prevention, the essence of legal propaganda, forms, organizational mechanisms and basic principles of modern preventive legal education.

Keywords: legal information, legal propaganda, general prevention, legal prevention, crime control, creativity of the law.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқбузарликлар, хусусан жиноятчиликка қарши курашишнинг энг самарали, инсонпарвар, кам маблағ талаб қиладиган йўналишидир. Ҳозирги вақтда жиноятчиликка қарши курашиш амалиётида, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг умумий профилактикаси чора-тадбирларидан бири бўлган ҳуқуқий тарғиботнинг ўрни беқиёсдир.

Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 май куни қабул қилинган «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуннинг 22-моддасида «Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси» тушунчасига «Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда

иштирок этувчи органлар ҳамда муассасаларнинг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси» деб таъриф берилган¹.

Қайд этиш жоизки, умумий профилактика чора-тадбирларидан бири бўлган аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот ўзига хос жиҳатларга: *мақсад ва вазифаларга, объектига, субъектига, профилактик чора-тадбирлар тизимига, уларни ўтказиш асослари ва тартибига, шунингдек муайян афзалликларга* эга.

Аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий саводхонликка эришиши, мустаҳкам иродали, ўз ҳуқуқларини биладиган ва қонунларни ҳурмат қиладиган, ҳуқуқий билимларини кундалик ҳаётда қўллай оладиган, фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ва ҳуқуқбузарликка нисбатан муносабатда бўладиган фуқароларни тарбиялашда ҳуқуқий тарғибот тадбирлари муҳим ўрин эгаллайди.

Сўнгги пайтларда ҳуқуқий адабиётларда “ҳуқуқий тарғибот” билан бирга, “қонунчилик тарғиботи” тушунчаси ҳам қўлланилмоқда. Шу ўринда, ушбу икки тушунча ўртасидаги ўзаро фарқли томонларга қисқача тўхталиш мақсадга мувофиқ.

Ҳуқуқий ахборот — норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг, уларга оид расмий шарҳларнинг, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қўлланилиш тартиби тўғрисидаги тушунтиришларнинг, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қонунчилик қўлланилиши масалалари бўйича қарорларининг матнлари, шунингдек суд амалиётини умумлаштириш материаллари ҳисобланади².

Ҳуқуқий тарғибот бу – *ҳуқуқий тарғибот* ҳуқуқий тарбиянинг асосий усулларида бири бўлиб, кенг омма орасида ҳуқуқий билимларни тарқатиш, давлатнинг ҳуқуқий сиёсати ва ҳуқуқий мафкура асосларини аҳоли ижтимоий онгига сингдириш, унда ҳуқуқий ғоялар, талаблар, қарашлар, кадриятлар ва ҳуқуқий эътиқодни қарор топтириш, шунингдек ижобий ҳуқуқий хулқ-атвор моделини мустаҳкамлаш мақсадида амалга ошириладиган фаолиятдир.

“Ҳуқуқий тарғибот” тушунчаси “қонунчилик тарғиботи”га нисбатан кенгроқ тушунча бўлиб, кенг қамровли ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар доирасидаги масалаларни тарғиб қилишни назарда тутди. Масалан, “ҳуқуқий тарғибот”да муайян турдаги ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар, уларни содир этишнинг усул, шакл ва воситалари, виктимлик ҳолатлари, улардан ҳимояланиш чора-тадбирлари билан боғлиқ масалаларга

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни

² Ўзбекистон Республикасининг 07.09.2017 йилдаги “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги Қонуни

урғу берилса, “қонунчилик тарғиботи” фақат қабул қилинган қонунлар ва қонуности ҳужжатларининг мазмуни ва моҳиятини ёритишга қаратилади. Эътиборли томони шундаки, ҳуқуқий тарғибот қонунчилик тарғиботини ўз ичига қамраб олса-да, бироқ ҳар қандай ҳуқуқий тарғибот қонунчилик тарғиботи ҳисобланмайди³.

Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш усуллари қуйидагилардан иборат:

- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг матнларини юбориш;
- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий эълон қилиш;
- норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни норасмий эълон қилиш;
- ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш;
- жисмоний ва юридик шахсларга уларнинг сўровларига кўра ҳуқуқий

ахборот тақдим этишдан иборат⁴.

Ҳуқуқий тарғиботни қуйидаги воситалар орқали амалга ошириш тавсия этилади:

Оммавий ахборот воситалари:

- телевидение;
- радио;
- газета ва журналлар;
- интернет, ижтимоий тармоқлар;
- веб-сайтлар.

Шунингдек, ҳуқуқий тарғиботнинг олиб борилиш шаклига кўра ҳам бир нечта турлари мавжуд:

Оғзаки ҳуқуқий тарғибот:

- маъруза;
- брифинг;
- семинар;
- давра суҳбатлари;
- конференция ва бошқа воситалар.

Ёзма ҳуқуқий тарғибот:

- рисола;

³ Болтаев М. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг чора-тадбирлари: Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб муаммолари: назария, амалиёт ва қонунчилик таҳлили Республика илмий-амалий конференция материаллари 2022 –Б. 351-358.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 07.09.2017 йилдаги "Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида"ги Қонуни 13-модда

- шарҳ;

- қўлланма ва б.;

Кўргазмалар ҳуқуқий тарғибот:

- плакат;

- буклет;

- флаер ва бошқалар.

Анимацион тарғибот материаллари:

- видеоролик;

- инфографика;

- комикс ва бошқалар.

Манзилли ва предметли тарғибот.

Манзилли тарғибот – норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мақсади ва моҳиятини аҳолига етказиш бўйича ташкилотлар, маҳаллалар ва бошқа жамоаларда муайян муаммодан келиб чиққан ҳолда (масалан, уй-жой, меҳнат муносабатлари, коммунал хизмат каби масалалар) тегишли ҳуқуқий ахборот бериш.

Ҳуқуқий тарғиботнинг ушбу шакли фуқароларнинг барчасида интернетдан фойдаланиш имконияти йўқлиги жиҳатидан ҳам шакллантирилади. Манзилли тарғибот жойларда аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини, қонунларни тушуниш қобилиятини бевосита юзма-юз шакллантиришга хизмат қилади.

Предметли тарғибот – аниқ бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат мазмунини ёки муайян бир ҳуқуқий соҳадаги муносабатларни тушунтиришга қаратилган тарғибот усули. Тарғиботнинг мазкур тури аниқ бир мавзунини (масалан, “Йўл ҳаракати хавфсизлиги ойлиги”) турли жойларда (маҳалла, мактаб, ташкилотлар ва ҳ.к.) ҳамда ОАВда ёритиш орқали амалга оширилади.

Онлайн тарғибот (ZOOM платформаси мисолида).

Ҳозирги кунда актуал дастур ҳисобланган ZOOM онлайн мулоқот учун жуда қулай платформа. Барча бир вақтнинг ўзида бир-бирини кўрган ҳолда мулоқот олиб бориши, керак пайти микрофон ва камералар ўчирилиб тақдимотлар (сурат, ҳужжат ва бошқалар) ҳам берилиши мумкин. Қуйида платформадан қандай фойдаланиш бўйича келтириб ўтаемиз. Агар онлайн конференция шахсан ўзингиз уюштирмакчи бўлсангиз (сизнинг компьютерингиз, планшетингиз ёки мобил телефонингиз орқали), албатта “ZOOM” платформасида рўйхатдан ўтган бўлишингиз лозим.

Хулоса қилиб айтганда ҳуқуқий тарғиботнинг асосий мақсади - аҳолига (тегишли гуруҳларга) ҳуқуқий билимларни, ҳуқуқий ахборотни мақсадли ва тизимли бериш (сингдириб) бориш асосида жамият аъзоларида юксак ҳуқуқий онг, савия, билимлар кўлами ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришдан иборат ва ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш соҳасидаги муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг 07.09.2017 йилдаги "Ҳуқуқий ахборотни

тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида"ги Қонуни асосида тартибга солинган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. *Шавкат Мирзиёев*. “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси./ Халқ сўзи., 2019., № 448 (6871) Б.1-3.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни.

3. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб муаммолари: назария, амалиёт ва қонунчилик таҳлили Республика илмий-амалий конференция материаллари 2022 й.

4. Ўзбекистон Республикасининг 07.09.2017 йилдаги “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги Қонуни

5. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Т - 2008 й

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2833-сонли қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

7. Гадоймиров Б. Якка тартибдаги профилактик чора-тадбирларни қўллашдаги муаммолар//Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6.

8. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда-профилактика инспекторларининг иштироки // “Илм-фан ва инновация” Республика илмий-амалий конференция // <https://doi.org/10.5281/zenodo.7856570>.